

ONA TILI DARSLARIDA INSHO YOZISHNING BAHOLASH MEZONLARI HAQIDA TUSHUNCHALAR

Qalandarova Sadoqat Farxodovna

Xorazm viloyati Xonqa tumani 41 - IDUMning ona tili va adabiyot
fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7581834>

Annotatsiya. Ushbu maqolada insho yozishning mezonlari, tartib-qoidalari va uning baholash mezonlari ilmiy asoslab beriladi. Qanday yozilgan insholar a'lo bahoga loyiqligi isbotlab beriladi.

Kalit so'zlar: Dars, baholash mezoni, insho, diktant, bayon, mavzu, reja, epigraf, manba, baho, imlo, ishoraviylik, xato, savodxonlik.

ПОНЯТИЯ ОБ ОЦЕНОЧНЫХ КРИТЕРИЯХ НАПИСАНИЯ СОЧИНЕНИЯ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА

Аннотация. В этой статье дается научное обоснование критериям, процедурам написания эссе и критериям его оценки. Эссе о том, как они написаны, доказывают, что они заслуживают отличной оценки.

Ключевые слова: урок, критерий оценки, сочинение, диктант, утверждение, тема, план, эпиграф, источник, оценка, орфография, наглядность, ошибка, грамотность.

CONCEPTS OF ASSESSMENT CRITERIA FOR WRITING ESSAYS IN NATIVE LANGUAGE LESSONS

Abstract. In this article, the criteria, procedures and criteria for writing an essay are scientifically substantiated. How written essays are proved to be worthy of an excellent grade.

Keywords: lesson, evaluation criterion, essay, dictation, statement, topic, plan, epigraph, source, grade, spelling, signage, error, literacy.

Ona tili darslarida baholash mezoni insho, diktant, bayon yozishda amalga oshiriladi. Insho yozishda insho mavzusi batafsil reja asosida yoritilgan bo'lsa, tanlangan manbadan o'rinli foydalana olingan, mustaqil, ijodiy fikrlar bilan mantiqli yozilgan bo'lsa, mazmuniga «5» baho qo'yiladi. Imlo jihatdan savodxon yozilgan bo'lsa, 1-2 ga qo'pol bo'lmagan imlo yoki ishorat xatolari bo'lsa, inshoga «5» baho qo'yiladi. Agar savodxonligida xatolar soni 2 tadan ortiq bo'lsa, savodxonlik uchun qo'yiladigan baho pasaytiriladi.

Insho mazmuni batafsil yoritilgan bo'lsa, erkin fikrlashi sezilib tursa, ammo fikrni bayon qilishda ba'zi noaniqliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, mazmuniga «4» baho qo'yiladi. 2 ta uslubiy, 2-3 ta imlo yoki ko'rsatilgan me'yordan oshib ketsa, uning bahosi pasaytiriladi.

Mavzu asosan to'g'ri yoritilgan bo'lsa, ammo bayon qilishda ba'zi kamchiliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, fikrlashda izchillik bo'lmasa, mazmuniga 3 «baho» qo'yiladi. 2-3 ta uslubiy xato, 3-4 ta imlo yoki ishoraviy xato bo'lsa, «3» baho qo'yiladi. Mavzu to'liq ochilmagan bo'lsa yoki mavzudan chetga chiqilgan bo'lsa, fikrni bayon qilishda juz'iy xatolarga yo'l qo'yilgan bo'lsa, mazmuniga «2» baho qo'yiladi. 6 ta uslubiy xato, 7 tadan ortiq imlo va ishoraviy xato bo'lsa, savodxonligiga ham «2» baho qo'yiladi. Xatolar soni 10 tadan ortiq bo'lsa, «1» baho qo'yiladi.

Ixtisoslashgan sinflarda o'qituvchi o'zi o'quvchilarning o'zlashtirishidan kelib chiqib me'yorni o'zgartirishi mumkin. Insho xatolari ustida ishlash o'qituvchidan e'tibor va

ijodkorlikni talab qiladigan mashg'ulot turidir. Har bir o'quvchiga insholardagi xatoni ko'rsatib qo'yishning o'zi kifoya qilmaydi.

Bu xatolarni bartaraf qilish uchun insho muallifi bilan ishlash kerak bo'ladi. o'qituvchi insho xatolarini tasnif qilar ekan, har bir xatoning kelib chiqish sabablarini tasavvur qiladi. o'quvchilarning ko'pchiligiga xos bo'lgan va ayrim o'quvchigagina xos bo'lgan xatolarni hisobga oladi.

Baholarni e'lon qilish, jurnalga o'tkazish, eng yaxshi va eng yomon insholarga tavsif berish kabi ishlar tugagach, insho xatolari ustida ishlash boshlanadi. Bunda quyidagi ish turlaridan foydalanish mumkin:

1. Har bir o'quvchining o'z xatolari ustida ishlashi.
2. Ko'pchilikka xos (tipik) xatolar ustida yozuv taxtasida ish olib borish.
3. Taxtadagi so'zlar vositasida gaplar tuzish musobaqasi.
4. Mavzuga doir lug'at diktantlari o'tkazib borish.
5. Doimiy va muvaqqat savodxonlik lavhalari va taxtalaridan fodalalanish.
6. Berilgan gap yoki jumla variantlarini tuzish musobaqasini o'tkazish.
7. eng ma'qul epigraf topish konkursini o'tkazish.
8. Imlo lug'ati bilan ishlash.
9. Berilgan so'z sinonimlarini topish (sinonimik qator hosil qilish).
10. Berilgan so'z antonimlarini topish.
11. Asar qahramonlariga yoki adiblarga sifatlashlar topish.
12. Ustunlarga ajratib yozish mashqlarini o'tkazish.
13. Adabiyot daftarida eng qiyin so'zlar imlo lug'atini tuzib borish.
14. «Qiyin so'zlar zanjiri» o'yinidan foydalanish.
15. Insho g'oyasi va mavzusiga mos maqollar topish.
16. Biron inshoga yoki uning parchasiga sarlavha topish.
17. Mo'jizalar maydoni, charxpalak, boshqotirma (krossvord) tipidagi o'yinlardan foydalanib, qiyin so'zlar yozilishini xotiraga singdirish.
18. Eng qiyin so'zlarning rebusini tuzish.
19. Elektron hisoblash mashinasidagi maxsus dastur asosida mashqlar o'tkazish.
20. Matnlar vositasida savodxonlikni ko'tarish va hokazo.

Inshodagi xatolar ustida ishlash jarayonida insho matnlari uchun faol bo'lgan leksika - 300-400 so'z quyi sinflardan boshlab o'quvchilarga singdirib borilishi, ularni to'g'ri yozishga doir mashqlar uzluksiz va tadrjijiy ravishda o'tkazilib borishi yaxshi natija beradi. O'quvchining diqqati va xotirasini o'yinlar hamda mashqlar vositasida savodxonlik tomonga yo'naltirishning yangi usullarini samarali qo'llash o'zbek tili va adabiyoti mutaxassislariga havola.

REFERENCES

1. Jalolov J.J. Chet tili o'qitish metodikasi. –T.: O'qituvchi, 1996, 4-b.
2. G'ulomov A., Ne'matov H. Ona tili ta'limi mazmuni. –T.: O'qituvchi, 1995, 17-b
3. To'xliyev B., Yusupova Sh., Ziyodova T., Oxunjonova O., Jumashev D. O'zbek tili o'qitish metodikasi. Amaliy va laboratoriya mashg'ulotlari uchun –Toshkent, 2012, 75- b.